

СПОРТ МАКТАБЛАРИДА СУЗИШ БАССЕЙНЛАРИ СУВИНИ АЙЛАНМА СУВ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИНИНГ КИСКАЧА ТАХЛИЛИ

Халилов.Н,

СамДАКУ доценти

Мирзаев М.

СамДАКУ катта ўқитувчиси

Аннотация. Сузиш сув бассейнлари айланма сув таъминоти тизимлари ўрганилди ва сузиш сув бассейни сувини тозалаш усуллари таҳлил қилинди. Циркуляцион сувларни электрокоагуляция ва филтрлаш усулида тозалаш бўйича назарий маълумотлар келтирилди ҳамда мазкур усуллар орқали сувларни тозалаш жараёнлари экспериментал тадқиқотлар ўтказиш натижасида ўрганилди. Сузиш сув бассейни сувларини тозалаш ҳамда сузиш сув таъминоти комплекс тизимини ташкил қилиш ва қурилмаларни монтаж қилиш бўйича таклиф ва мулоҳазалар юритилди, тавсиялар ишлаб чиқилди.

Аннотация. Аннотации Изучены системы оборотного водоснабжения плавательных бассейнов и проанализированы методы очистки воды плавательных бассейнов. Приведены теоретические данные по очистке оборотной воды электрокоагуляцией и фильтрацией, а в результате экспериментальных исследований изучен процесс очистки воды этими методами. Внесены предложения и замечания по организации комплексной системы водоподготовки и водоснабжения плавательных бассейнов и установке оборудования, разработаны рекомендации.

Annotations. The systems of circulating water supply of swimming pools have been studied and methods of water purification in swimming pools have been analyzed. Theoretical data on the purification of circulating water by electrocoagulation and filtration are presented, and as a result of experimental studies, the process of water purification by these methods has been studied. Suggestions and comments were made on the organization of an integrated water treatment and water supply system for swimming pools and equipment installation, recommendations were developed.

Замоनावий сузиш сув бассейнлари сув таъминотининг учта тизими билан жихозланади: бассейннинг хўжалик, ичимлик ва маиший талабларини таъминловчи ички водопровод тармоқлари; ёнғинга қарши сув таъминоти тизими; технологик – бассейнни тозаланган ва зарарсизлантирилган сув билан таъминлаш тизими. Сузиш сув бассейни сув таъминотининг учта тизими ҳам лойиха қилинаётган объект жойлашган аҳоли пункти хўжалик ичимлик сув таъминоти тизимидан ёки сифатли ичимлик суви давлат стандарти талабига жавоб берадиган ер ости сув манбасидан фойдаланилади. Кўпчилик ҳолларда бассейнни сув билан таъминлаш учун шаҳар ёки аҳоли пункти водопровод тармоғидан фойдаланилади ва бунда сувнинг ранги ва лойқалигини тушириш учун қўшимча равишда тозаланилади. Сузиш сув бассейнлари сув таъминоти тармоқлари ҳисобли сув сарфига мос равишда парракли ёки турбинали сув ўлчаш мосламалари билан жихозланади. Технологик водопровод тармоғи асосан пўлат қувурлардан пайвандлаш йўли билан монтаж қилинади. Кўпчилик сузиш сув бассейнлари технологик водопровод тармоғи тўлигинча зангламайдиган пўлат қувурлардан ўрнатилган. Кейинги вақтларда хориж давлатларида технологик водопровод тармоғи пластмасса қувурлардан ўрнатилаёпти. Бу ҳолда қувур ва арматураларни улаш ва туташтириш махсус резина халқалар ёрдамида амалга оширилади. Масалан Москва шаҳридаги Олимпия сузиш сув бассейни технологик водопровод тармоғи пластмасса

қувурлардан ўрнатилган бўлиб кўп йиллардан буён эксплуатация қилиниб келинмоқда. Сузиш сув бассейнлари иш режимига ва унда қабул қилинган тизим турига боғлиқ равишда уларда сувни алмаштириш тизимлари қуйидагича бўлиши мумкин: бирданига (наливная), узлуксиз (проточная), айланма (рициркуляционная):

Сузиш сув бассейнлари сувни алмаштириш тизимларини танлаш бассейннинг турига, ҳажмига ва бошқа факторларга боғлиқ равишда амалга оширилади. Ҳажми катта бўлмаган бассейнларда (20-50м³ гача) сувни алмаштириш тизимининг бирданига (наливная) турини жорий қилиш мақсадга мувофиқдир. Узлуксиз (проточная) тизими эса бассейн ҳажми 200м³ гача бўлса тавсия қилиниши мумкин. Сузиш сув бассейнларининг айланма (рициркуляционная) сувни алмаштириш тизими кейинги йилларда жуда кенг қўлланилиб келинаёпти. Сувни алмаштириш тизимининг бирданига (наливная) турида бассейнни тозаланган, зарарсизлантирилган ва иситилган сувга тўлдириш бассейн деворларида ўрнатилган сув киритиш тирқишлари ёки ховуз пастида ётқизилган тешикли (перфорированный) қувур орқали бажарилади. Технологик қувурлар бассейнни тезликда (2-3соат ичида) тўлдиришга ва шунча вақтда бўшашишга ҳисоб қилинади. Узлуксиз (проточная) тизимига эга бассейнларда эса (1-расм) тозаланган, зарарсизлантирилган ва иситилган сувни бассейнга ҳайдаш узлуксиз равишда амалга оширилади. Бу ҳолда сувни бассейнга таркатиш тизими тушаётган сувнинг ховуздаги сув билан тўлик аралашини

бўлса $m=2$, $V=8-12$ бўлса $m=3$, $V=12-15$ бўлса $m=4$ та қабул қилинади.

Бассейннинг чиқиш тешигига ўрнатилган панжара зангламайдиган пўлатдан тайёрланади ва стерженлари орасидаги масофа 4-6 мм қабул қилинади.

Циркуляцион сув таркибидаги кичик ифлосликларни ушлаб қолиш учун бассейндан сувнинг чиқиш жойида циркуляция тизими суриш қувурига сеткали ва донадор тўлдирувчи дастлабки фильтр ўрнатилади.

Сувни механик тозалашга асосланган сеткали фильтр герметик ёпилган пўлат идишдан иборат бўлиб унинг ичига сеткали ёки тешикли стакан ўрнатилади. Стакандаги тешиклар сони ва уларнинг майдони тешикдан ўтаётган сув оқимининг тезлигидан (0,8 м/с гача) келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Дастлабки фильтр одатда пўлат қувурдан тайёрланади ва йириклиги 2-20 мм бўлган гравий билан 0,6-1,0 м баландликда тўлдирилади. Сувнинг филтрланиш тезлиги 50-100 м/соат қабул қилинади. Гравийли филтрлар 1м^2 тўлдирувчи юзасига 35-40 л/с жадалликда 5-8 минут давомида сув билан ювилади.

Адабиётлар

Ўзбекистон Республикаси қонунлари

1. «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси қонуни. Тошкент, 1993

2. Йўллардан мунтазам фойдаланиш ДУК нинг сув таъминоти ва қонализация тизимлари т.ф.н доцент Бўриев, доцент Н.Халилов, доцент Ш.Имомназаров 2023 йил

3. Зарафшон ер устки сув хавзасининг тавсифи ва уларни тозалаш усулларининг тахлили СамДАҚИ доцент Халилов.Н, магистр Шамсиев.И 2009 йил

4. Сузиш сув бассейнлари айланма сув таъминоти тизимининг қискача тахлили. ТАСИ Имомназаров. Ш СамДАҚИ доценти Халилов.Н

5. Бассейнлар сувини электроагуация ва филтирлаш усулида тозалаш жараёнини тахлил қилиш. ТАКУ профессори Э.Бўриев ТАКУ доценти Ш.Имомназаров СамДАҚУ доцент Халилов.Н

